

УДК 339.5

E10; E71

JEL classification: O13, Q13, R13

**ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
И ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS
OF THE REPUBLIC OF BELARUS**

©**Печень В. С.**,

канд. с.-х. наук,

*Барановичский государственный университет,
г. Барановичи, Беларусь, pechen_val@mail.ru*

©**Pechen V.**,

*Ph.D., Baranovich State University,
Baranovich, Belarus, pechen_val@mail.ru*

©**Бедретдинова Е. Н.**,

*Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,
г. Гродно, Беларусь, mashabt@mail.ru*

©**Badretdinova E.**,

*Yanka Kupala State University of Grodno,
Grodno, Belarus, mashabt@mail.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены основные закономерности внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания за период 2014-2016 гг. Для проведения анализа использовались методы сравнительного анализа и индексный метод. В результате исследования установлено, что за последние 3 года объемы внешней торговли Республики Беларусь данной продукцией имеют тенденцию к снижению. Уменьшение происходит как за счет уменьшения экспорта, так и импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Данная продукция в основном поставляется на рынки стран СНГ и рынок России. Сальдо торговли с этими странами имеет положительное значение. О положительном влиянии на платежный баланс данных товаров подтверждает расчет коэффициента покрытия импорта экспортом и индекса чистой торговли. Торговля со странами вне СНГ имеет отрицательное сальдо. При этом, в 2016 г. индекс чистой торговли с этими странами составил -0,8261, что говорит о значительном преобладании импорта в торговле с этими странами. Изучение импорта и экспорта отдельных видов продукции также показало, что в основном эта продукция поставляется на рынки стран СНГ и в основном только на рынок России. За изучаемый период экспорт говядины, мяса птицы и пищевых субпродуктов домашней птицы осуществлялся только на рынок стран СНГ и, в частности, в основном на рынок России. Импорт же отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания может составлять более 50,00% из стран вне СНГ. На основании проведенных исследований сделан вывод, что и в настоящее время актуальным для экономики республики остается диверсификация экспорта.

Abstract. This article discusses the basic patterns of foreign trade of the Republic of Belarus agricultural products and foodstuffs for the period of 2014-2016 To conduct the analysis we used the methods of comparative analysis and index method. The study found that over the last 3 years

the volume of foreign trade of the Republic of Belarus of the products tend to decrease. The decrease is due to declining exports and imports of agricultural products and food products. The products are mainly supplied to the markets of CIS and Russia market. The trade balance with these countries has a positive value. On the positive impact on the balance of payments of these goods confirms the calculation of the coverage ratio of imports by exports and net trade index. Trade with countries outside the CIS has a negative balance. Thus, in 2016 the total net trade with these countries amounted to -0,8261, indicating a significant predominance of imports in trade with these countries. The study of the import and export of certain products has also shown that most of the products supplied to the markets of the CIS countries and mainly only on the Russian market. During the studied period the export of beef, poultry meat and edible offal, of the poultry was carried out only on the CIS market and, in particular, mostly to the Russian market. The imports of certain agricultural products and foodstuffs may be more than 50,00% from countries outside the CIS. Based on the studies that are currently relevant to the Republic's economy remains export diversification.

Ключевые слова: внешняя торговля, экспорт, импорт, сальдо, индекс изменения, удельный вес, доля, коэффициент покрытия, индекс чистой торговли.

Keywords: foreign trade, export, import, balance, index changes, the share of the share cover ratio, total net trade.

Как известно экономика Республики Беларусь является открытой. Значительная часть продукции производимой в стране поставляется на экспорт. В последнее время все больше внимания уделяется экспорту сельскохозяйственной продукции. Так перед сельским хозяйством Беларусь поставлена задача дальнейшего наращивая экспортного потенциала за счет повышения эффективности производства и конкурентоспособности производимой продукции. Ставится задача к 2020 г. увеличения объемов поставок сельскохозяйственной продукции и сырья на экспорт – до \$7 млрд [1].

За последние 3 года (2014-2016 гг.) экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в объеме внешней торговли Республики Беларусь имеет положительную тенденцию и составил соответственно: 15,5%; 16,7% и 18,0% [1, с. 189]. В этой связи актуальным является изучение основных показателей внешней торговли сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Исходной информацией для проведения исследований являются данные статистической отчетности Республики Беларусь. Методы исследования – метод сравнительного анализа, индексный метод.

Основные показатели внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Республики Беларусь за 2014-2016 гг. приведены в Таблице 1.

Анализ данных Таблицы 1 показывает, что объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания за последние 3 года имеют тенденцию к снижению. При этом, если в 2014 г. к 2013 г. объемы внешней торговли незначительно увеличились (в 1,05 раза), то в 2015 г. индекс изменения объемов внешней торговли составил 0,85. В 2016 г. снова отмечается снижение данного показателя до 0,93. В целом объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания в 2016 г. снизились по сравнению с 2014 г. на 2147,5 млн долл. США.

Уменьшение показателей внешней торговли сельскохозяйственной продукцией республики связано как со снижением экспорта, так и импорта данной продукции. Так индексы изменения объемов экспорта к предшествующему году за 2014-2016 гг. составили соответственно 0,97; 0,79 и 0,95. Объемы экспорта в 2015 г. уменьшились по сравнению в

2014 г. на 1153,4 млн долл. США. В 2016 г. к 2015 г. – на 221,4 млн долл. США.

Таблица 1.

ОБЪЕМЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
 И ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ЗА 2014-2016 гг. (млн долл. США)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Внешняя торговля, всего	10455,4	8901,4	8307,9
экспорт	5606,4	4453,0	4231,6
импорт	4849,0	4448,4	4076,3
сальдо	757,4	4,6	155,3
в том числе: со странами СНГ	7083,0	5543,2	5481,8
экспорт	5097,1	3990,3	3986,0
импорт	1985,9	1552,9	1495,8
сальдо	3111,2	2437,4	2490,2
из них с Российской Федерацией	5985,9	4695,8	4722,4
экспорт	4734,5	3747,6	3781,7
импорт	1251,4	948,2	940,7
сальдо	3483,1	2799,4	2841,0
со странами вне СНГ	3372,4	3358,2	2826,1
экспорт	509,3	462,7	245,6
импорт	2863,1	2895,5	2580,5
сальдо	-2353,8	-2432,8	-2334,9

Примечание – Источник: [2, с. 188]

По импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания хотя и наблюдается тенденция к уменьшению, но при этом в 2014 г. к 2013 г. индекс роста импорта составил 1,16. В 2015 и 2016 гг. уже наблюдается уменьшение данного показателя к предшествующему году соответственно до 0,92 и 0,92.

Как видим, уменьшение объемов внешней торговли сельскохозяйственной продукцией в целом связано в основном с уменьшением экспорта продукции за исследуемый период. Но при этом, сальдо внешней торговли данной продукцией за весь период исследования имеет положительное значение. В 2014 г. сальдо составило 757,4 млн долл. США и минимального значения достигло в 2015 г. – 4,6 млн долл. США. В 2016 г. этот показатель увеличился до 155,3 млн долл. США, но как видим, не достиг значения 2014 г.

В структуре внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания экспорт незначительно превышает импорт. Так, за период исследования удельный вес экспорта в обще объеме внешней торговли данной продукцией составил соответственно: 53,62%; 50,02% и 50,93%.

Основная доля внешней торговли Республики Беларусь приходится на страны СНГ. Удельный вес внешней торговли со странами СНГ в общем его объеме составил в 2014 г. – 67,74%, в 2015 г. – 62,27%, в 2016 г. – 65,98%. Основные закономерности динамики изменения объемов внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами со странами СНГ соответствуют закономерностям изменения в целом внешней торговли данной продукцией. Так в 2014 г. индекс роста объемов внешней торговли со странами СНГ к предшествующему году увеличился незначительно (рост в 1,03 раза). В 2015 и 2016 гг. этот показатель составил соответственно 0,78 и 0,99. В 2016 г. объемы внешней торговли со странами СНГ находились практически на одном уровне с 2015 г.

Объемы экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2014 г. со странами СНГ также находились практически на одном уровне с 2013 г. и уменьшились всего на 24,1 млн долл. США. Значительное уменьшение объемов экспорта данной продукции к

предшествующему году отмечено в 2015 г. (индекс изменения объемов экспорта – 0,78). В 2016 г. объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в эти страны были практически на одном уровне с 2015 г. (уменьшились всего на 4,3 млн долл. США).

В 2014 г. наблюдается увеличение объемов импорта к предшествующему году. Индекс изменения объемов импорта составил 1,12. (увеличение объемов импорта к 2013 г. на 12%). В 2015 г. к 2014 г. этот показатель уменьшается до 0,78. В 2016 г. показатель объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания со странами СНГ к предшествующему году уменьшается до 0,96.

При этом следует отметить, что за весь период исследования сальдо экспорта и импорта сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания со странами СНГ имело положительное значение и составило соответственно 3111,2; 2437,4 и 2490,2 млн долл. США.

Основным торговым партнером среди стран СНГ для Республики Беларусь долгие годы остается Российская Федерация. Удельный вес внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания России в общем объеме внешней торговли данной продукции составляет соответственно 57,25; 52,75 и 56,84%. Среди стран СНГ Россия является основным торговым партнером. Удельный вес внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Российской Федерации среди стран СНГ за период 2014-2016 гг. достигает значения соответственно 84,51; 84,71 и 86,14%.

Основные закономерности изменения объемов внешней торговли Российской Федерации соответствуют закономерностям изменения объемов внешней торговли данной продукцией как республики в целом, а также закономерностям торговли со странами СНГ.

В целом сальдо внешней торговли остается положительным. Удельный вес экспорта России в общем объеме внешней торговли составил в 2014 г. 79,09%, в 2015 г. - 79,80% и в 2016 г. – 80,08%.

Также за период исследования уменьшились объемы внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания со странами вне СНГ. Для стран вне СНГ характерным является то, что объемы импорта за весь период исследования превышают экспорт. Сальдо внешней торговли имеет отрицательное значение и изменяется незначительно. Наименьшего значения достигло в 2016 г. и составило -2334,9 млн долл. США.

Производными показателями, характеризующими внешнеторговую деятельность и в частности, состояние сальдо по странам, является индекс состояния баланса, который еще называют индексом покрытия экспортом импорта или коэффициентом покрытия импорта экспортом. Данный показатель рассчитывается как в целом по стране, так и по отдельным странам и для отдельных групп товаров. Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{состояние баланса}} = E/I$$

где E – стоимость экспорта;

I – стоимость импорта. [3]

Изменение этого показателя при торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания как в целом по стране, так и для стран СНГ и стран вне СНГ приведено в Таблице 2.

Данные Таблицы 2 показывают, что Республик Беларусь имеет положительное сальдо торгового баланса сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. За весь период исследования данный показатель превышал 100,00% и минимального значения достиг в 2014 г. Эффективным является торговля со странами СНГ, где данный показатель изменялся в

пределах 256,66-266,47%. Максимальное положительное сальдо имеет торговля с Российской Федерацией. Коэффициент покрытия импорта экспортом для данной страны изменялся в пределах 378,33-402,00%

Отрицательно сальдо торгового баланса характерно для торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания со странами вне СНГ. Коэффициент покрытия импорта экспортом для этих стран составил менее 100,00% и изменялся в пределах 9,51-17,78%. При этом наблюдается отрицательная тенденция уменьшения данного показателя и минимального значения он достиг в 2016 г.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ ИМПОРТА ЭКСПОРТОМ (%)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Республика Беларусь	115,61	100,10	103,80
в т.ч. со странами СНГ	256,66	256,95	266,47
из них с Российской Федерацией	378,33	395,23	402,00
со странами вне СНГ	17,78	15,97	9,51

Примечание – Источник: собственная разработка

Также для оценки эффективности внешней торговли рассчитывается показатель индекса чистой торговли, который характеризует соотношение экспорта и импорта. Показатель может колебаться в пределах от -1,0 до +1,0. Данный показатель рассчитывается по формуле:

$$NT = \frac{E_i - I_i}{E_i + I_i}$$

где NT – показатель чистой торговли;

E_i – экспорт i -того товара;

I_i – импорт i -того товара. [3]

Основные результаты расчета этого показателя при торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания приведены в Таблице 3.

Таблица 2

ИНДЕКС ЧИСТОЙ ТОРГОВЛИ

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Республика Беларусь	0,0724	0,0005	0,0186
в т.ч. со странами СНГ	0,4392	0,4397	0,4542
из них с Российской Федерацией	0,5818	0,5961	0,6016
со странами вне СНГ	-0,6979	-0,7244	-0,8261

Примечание – Источник: собственная разработка

Анализ Таблицы 3 показывает, что в целом торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Республики Беларусь носит сбалансированный характер. Количество вывозимого и ввозимого товара находится практически на одном уровне. Особенно это характерно для 2015 г., где этот показатель максимально приблизился к 0, при этом оставаясь положительным.

В торговле со странами СНГ экспорт данной продукции превышает импорт, что положительно сказывается на платежном балансе. Здесь показатель индекса чистой торговли не превысил значения 0,5 и изменялся в пределах 0,4392-0,4542. Максимальное сальдо было

отмечено в 2014 г.

Торговля с Российской Федерацией также дает положительное торговое сальдо. Но при этом мы видим, что данный показатель увеличивается с 0,5818 в 2014 г. до 0,6016 в 2016 г. Это говорит о том, что экспортные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в данную страну повышаются относительно импорта более быстрыми темпами.

В торговле со странами вне СНГ наблюдается значительное превышение импорта над экспортом. Индекс чистой торговли с этими странами приближается к -1,0. При этом, если в 2014 г. данный показатель составил -0,6979, то в 2016 г. достиг значения -0,8261.

Изучение экспорта продуктов питания по странам показывает, что наибольший ассортимент поставляемой продукции относится к странам СНГ и в частности России. Так за изучаемый период увеличиваются поставки говядины свежей или охлажденной, а также замороженной, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы только в страны СНГ. При этом, практически вся эта продукция поступает в Россию. Так, в 2016 г. при поставке в страны СНГ говядины свежей или охлажденной в объеме 103983 т, в Россию было отправлено 103895 т, (в стоимостном выражении соответственно 315,11 млн долл. США и 314,93 млн долл. США). Объем экспорта говядины замороженной в страны СНГ 51412 т, в Россию – 49717 т (152,43 и 148,52 млн долл. США), мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы соответственно 145,2 т и 137,8 т. (209,87 и 200,25 млн долл. США). [4, с. 184]

Мясо и пищевых мясных субпродуктов в 2016 г. в республику было импортировано на сумму 86,5 млн долл. США. Из стран СНГ было поставлено продукции на сумму 69,2 млн долл. США, в том числе из России – 24,1 млн долл. США. Кроме того данная продукция была ввезена также из стран вне СНГ. Объем ввозимой продукции составил 17,3 млн долл. США. Минимальное количество данной продукции в целом за исследуемый период было ввезено в 2015 г. Для стран вне СНГ динамика ввоза данной продукции имеет отрицательное значение. Так в 2014 г. объемы ввозимой продукции составили 153,8 млн долл. США, в 2015 г. – 32,9 млн долл. США. [4, с. 221]

Экспорт различных видов рыбы осуществлялся как в страны СНГ, так и страны вне СНГ. В целом за период исследования отмечено уменьшение экспорта данного вида продукции. в 2014 г. объемы экспорта составили 119,77 млн долл. США, то в 2016 г. – 107,98 млн долл. США. 99,82% общего объема поставок данной продукции на экспорт составляют страны СНГ, и 97,58% – Россия. [4, с. 184]

Импорт рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных в республику Беларусь уменьшается. Так в 2014 г. данной продукции было поставлено на сумму 444,5 млн долл. США, в 2015 г. – 343,0 млн долл. США, в 2016 г. – 326,4 млн долл. США. Здесь основным поставщиком продукции на белорусский рынок являются страны вне СНГ (доля их продукции в 2016 г. составляет 82,84%). Среди стран СНГ практически вся продукция поступает из России (в 2016 г. СНГ – 55,9 млн долл. США, Россия – 55,8 млн долл. США). [4, с. 122]

Молочная продукция поставляемая на экспорт включает молоко и сливки несгущенные, сгущенные и сухие; пахта, йогурт, кефир; масло сливочное; сыры и творог. Основным покупателем данной продукции являются страны СНГ, и в частности Россия. При этом отмечено уменьшение экспорта молока и сливок за период исследования. Индекс изменения объемов экспорта молока и сливок несгущенных за 2014-2016 г. предшествующему периоду составил соответственно 0,7023 и 0,9753. Молока и сливок сгущенных и сухих – 0,7274 и 0,9265. Среди стран СНГ основным покупателем данной продукции кроме России является Казахстан. Третью позицию занимает Украина. Экспорт данной продукции в страны вне СНГ незначителен и в 2016 г. составил соответственно 0,217% и 0,358%.

Минимальные поставки пахты, йогурта, кефира, масла сливочного, сыров и творога

отмечены в 2015 г. основным покупателем данной продукции также являются страны СНГ и незначительное количество идет в другие страны. Так в 2016 г. 99,80% общего объема экспорта масла сливочного приходилось на страны СНГ и 96,75% – Россия. Для сыров и творога эти показатели соответственно равны 99,95% и 97,93%. [4, с. 184-185]

Минимальные объемы импорта молочной продукции, яиц птиц, меда натурального и пищевых продуктов животного происхождения наблюдались в 2015 г. Импорт данной продукции из стран СНГ, в том числе России, за период исследования уменьшается. Для стран вне СНГ в 2015 г. отмечено минимальные значения импорта данной продукции (35,8 млн долл. США). В последующий, 2016 г., объемы импорта увеличились до 50,0 млн долл. США, что составляет 59,3% общего объема импорта данной продукции в Республику Беларусь. [4, с. 222]

Также наблюдается уменьшение экспорта сахара за период исследования. Так объемы поставок данной продукции уменьшились с 254,58 млн долл. США в 2014 г., до 182,83 млн долл. США в 2016 г. В 2016 г. основным покупателем данной продукции является Россия и Украина. В эти страны было экспортировано 91,62% общего объема экспорта сахара. В течение 2015 и 2016 гг. был прекращен экспорт сахара в Латвию. [4, с. 186]

Что касается импорта сахара и кондитерских изделий из сахара, то минимальное количество данной продукции было закуплено в 2015 г. основным поставщиком данной продукции являются страны вне СНГ. Так в 2016 г. импорт сахара и кондитерских изделий из сахара стран вне СНГ составил 70,65% общего объема импорта. 66,66% импорта данной продукции со стран СНГ составляет импорт Российской Федерации. [4, с. 225]

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что за период 2014-2016 гг. наблюдается уменьшение объемов внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. При этом, отмечено как уменьшение экспорта, так и импорта данной продукции. Общее сальдо внешнеторгового баланса за данный период исследования имеет положительное значение.

Основным рынком сбыта сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания являются рынки стран СНГ, и в основном рынок России. Сальдо торгового баланса с этими странами также является положительным.

Уменьшаются объемы внешней торговли и со странами вне СНГ. За весь период исследования сальдо торгового баланса с этими странами имело отрицательное значение и находилось практически на одном уровне.

Расчет коэффициента покрытия импорта экспортом подтверждает положительное влияние на платежный баланс торговли со странами СНГ и Россией и отрицательное – со странами вне СНГ.

Расчет индекса чистой торговли также говорит о несбалансированности торговли со странами вне СНГ и преобладании, в основном, импорта этих стран во внешней торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Республики Беларусь.

Дальнейшее изучение экспорта и импорта отдельных видов продуктов питания и сельскохозяйственной продукции показывает, что экспорт продукции осуществляется в основном на рынки стран СНГ, в том числе России. По отдельным позициям импорт, в основном, поступает из стран вне СНГ, на рынки которых Беларусь не поставляет свою продукцию.

На текущий период для Республики Беларусь актуальной остается задача повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукцией и продуктов питания и дальнейшая диверсификации рынков сбыта.

Источники:

1. Беларусь планирует нарастить экспорт сельхозпродукции к 2020 году до \$7 млрд. 01.12.2017. Режим доступа: <http://produkt.by/news/belarus-planiruet-narastit-eksport-selhozprodukcii-k-2020-godu-do-7-mlrd> (дата обращения 12.12.2017).
2. Сельское хозяйство Беларуси. Статистический сборник. Минск, 2017. 233 с.
3. Индекс покрытия экспортом импорта. Режим доступа: https://studopedia.su/10_155704_indeks-pokritiya-eksportom-importa.html (дата обращения 12.12.2017).
4. Внешняя торговля Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 2017. 389 с.

*Работа поступила
в редакцию 22.12.2017 г.*

*Принята к публикации
26.12.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Печень В. С., Бедретдинова Е. Н. Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания Республики Беларусь // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2018. Т. 4. №1. С. 183-190. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/pechen-badretdinova> (дата обращения 15.01.2018).

Cite as (APA):

Pechen, V., & Badretdinova, E. (2018). Foreign trade in agricultural products and foodstuffs of the Republic of Belarus. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (1), 183-190